

FITRAT ASARLARIDA MA'NAVIY UYG'ONISH G'OYASI.

Samatov Xurshid Ulmasjonovich

Ilmiy maslahatchi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Samarqand filiali f.f.d. dotsent.

Gulmurodov Diyorbek

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Samarqand filiali talabasi.

Email: jonsdeve8@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19437709>

Annotatsiya.

Maqolada Abdurauf Fitrat asarlarida ilgari surilgan ma'naviy uyg'onish g'oyasi tahlil qilinadi. Unda jadidchilik harakati doirasida milliy o'zlikni anglash, ilm-ma'rifatni rivojlantirish va jamiyatni isloh qilish masalalari yoritiladi. Fitrat asarlarida ma'naviy uyg'onish inson ongini yangilash, axloqiy fazilatlarini mustahkamlash va yoshlarni faol ijtimoiy hayotga jalb etish orqali amalga oshirilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar:

Fitrat, jadidchilik, ma'naviy uyg'onish, milliy ong, ilm-ma'rifat, axloqiy tarbiya.

Аннотация.

В статье анализируется идея духовного пробуждения в произведениях Абдурауфа Фитрата. Освещаются вопросы национального самосознания, развития просвещения и реформирования общества в рамках джадидского движения. Подчеркивается, что духовное пробуждение в трудах Фитрата связано с обновлением сознания человека, укреплением нравственных качеств и активным участием молодежи в общественной жизни.

Ключевые слова:

Фитрат, джадидизм, духовное пробуждение, национальное сознание, просвещение, нравственное воспитание.

Abstract.

The article analyzes the idea of spiritual awakening in the works of Abdurauf Fitrat. It highlights issues of national identity, development of enlightenment, and social reform within the Jadid movement. The study emphasizes that spiritual awakening in Fitrat's works is associated with the renewal of human consciousness, strengthening moral values, and engaging youth in active social life.

Keywords:

Fitrat, Jadidism, spiritual awakening, national identity, enlightenment, moral education.

XX-asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-madaniy hayotida yuz bergan jadidchilik harakati millatni uyg'otish, uni jaholat va qoloqlikdan chiqarish yo'lida muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu harakatning yetuk namoyandalaridan biri Abdurauf Fitrat bo'lib, u o'z asarlarida milliy uyg'onish, ma'naviy kamolot va ijtimoiy islohot g'oyalarini ilgari surgan. Fitratning adabiy, ilmiy va publitsistik merosi xalqni ilm-ma'rifatga chorlash, milliy o'zlikni anglash va ma'naviy yuksalishga undash bilan ajralib turadi.

Fitrat asarlarida ma'naviy uyg'onish g'oyasi insonning ongini, tafakkurini va ruhiy dunyosini yangilash orqali jamiyatni rivojlantirish zaruratini ifodalaydi. Shu jihatdan uning asarlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Asosiy qism.

Fitrat ijodida ma'naviy uyg'onish tushunchasi.

Fitrat ijodida ma'naviy uyg'onish – bu insonning o'zligini anglash, jaholatdan chiqish va ilm-ma'rifat orqali kamolotga erishish jarayoni sifatida talqin qilinadi. U o'z asarlarida xalqni fikrlashga, savodxonlikni oshirishga va ijtimoiy faol bo'lishga chaqiradi.

Masalan, Fitratning “Munozara”, “Hind sayyohi bayonoti” kabi asarlarida jamiyatdagi muammolar tanqidiy yondashuv asosida ochib beriladi. Bu asarlar orqali muallif xalqni o'z ahvolini anglashga va uni o'zgartirishga undaydi. Ma'naviy uyg'onish, Fitrat nazarida, avvalo ong uyg'onishidan boshlanadi.

Ilm-ma'rifat va milliy ong uyg'onishi.

Fitrat ma'naviy uyg'onishning asosiy vositasi sifatida ilm-ma'rifatni ko'rsatadi. U jaholatni jamiyat taraqqiyotining asosiy to'siqlaridan biri sifatida baholaydi. Shu bois, yoshlarni bilim olishga, dunyoqarashni kengaytirishga va zamonaviy fan yutuqlarini o'zlashtirishga chorlaydi.

Shuningdek, Fitrat milliy o'zlikni anglash masalasiga ham alohida e'tibor qaratadi. Uning fikricha, millat o'z tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini anglagan holda rivojlanadi. Bu esa ma'naviy uyg'onishning muhim sharti hisoblanadi.

Axloqiy islohot va jamiyat taraqqiyoti

Fitrat asarlarida ma'naviy uyg'onish nafaqat bilim olish, balki axloqiy islohotlar bilan ham bog'liq. U insonlarni halollik, adolat, mas'uliyat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash zarurligini ta'kidlaydi.

Fitratning fikricha, jamiyat taraqqiyoti shaxsning ma'naviy kamoloti bilan chambarchas bog'liq. Agar har bir inson o'z ustida ishlasa, o'z axloqini yaxshilasa,

jamiyat ham taraqqiy etadi. Shu sababli u o'z asarlarida yoshlarni ijtimoiy faol, ongli va ma'naviy yetuk shaxs bo'lishga undaydi.

Xulosa.

Fitrat asarlarida ma'naviy uyg'onish g'oyasi millatni ilm-ma'rifat, axloqiy kamolot va milliy o'zlikni anglash orqali rivojlantirish zaruratini ifodalaydi. U xalqni jaholatdan chiqarish, yoshlarni bilimli va mas'uliyatli qilib tarbiyalash, jamiyatni isloh qilish kabi dolzarb masalalarni ko'tarib chiqadi.

Bugungi kunda ham Fitrat merosi yosh avlodni ma'naviy jihatdan boy, mustaqil fikrlovchi va vatanparvar shaxs sifatida shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fitrat, A. (2000). Tanlangan asarlar. Toshkent: Ma'naviyat.
2. Karimov, I. (2008). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat.
3. Qosimov, B. (2015). Jadidchilik harakati tarixi. Toshkent: Fan.
4. Rahmonov, N. (2019). O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: O'qituvchi.